

Artigo

Diagnóstico dos museus da cidade de São Paulo e a relação com os turistas deficientes visuais – análises e propostas

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19424040>

Gabriel de Oliveira Fatori

<https://orcid.org/0000-0001-7753-894X>

Juliana Augusta Verona

<https://orcid.org/0009-0001-4061-2680>

Resumo

Este trabalho consiste em estabelecer um diagnóstico dos museus da cidade de São Paulo e a relação dos mesmos com os turistas deficientes visuais. O estudo está diretamente alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4 (Educação de Qualidade) e 10 (Redução das Desigualdades) da Agenda 2030, investigando de forma aprofundada as condições de acessibilidade para o público com deficiência visual em importantes instituições culturais da capital paulista, partindo do princípio de que o turismo e o lazer são direitos humanos fundamentais. Inicialmente concebida para um diagnóstico amplo dos museus da cidade, a pesquisa refinou seu escopo para focar no Museu de Arte de São Paulo (MASP). Esta instituição, reconhecida como um marco cultural e arquitetônico de grande relevância, foi o objeto de estudo principal por ser um ponto focal do turismo. No entanto, a análise preliminar *in loco* indicou que o museu apresenta um nível de inclusão e acessibilidade para o deficiente visual considerado "quase nulo". O trabalho visa analisar as normas e garantias legais oferecidas por esses espaços em relação à segurança, fruição plena e inclusão. O diagnóstico de campo no MASP revelou carências significativas, como a ausência de recursos arquitetônicos essenciais, o que limita a experiência multissensorial e o consumo do produto cultural por visitantes que dependem do tato e de outras formas de mediação. Em contraponto, a pesquisa utiliza outros museus do Brasil e do mundo como casos de sucesso comparativo, destacando sua implementação inteligente de recursos multissensoriais, placas em braile, audioguias, audiodescrição e o uso de réplicas táteis, que servem como referência de boas práticas. O propósito final da pesquisa é ir além da análise, propondo medidas efetivas de melhorias e desenvolvendo uma métrica de boas práticas em acessibilidade para deficientes visuais. Isso culminará em uma lista de recomendações específicas a serem implantadas no MASP.

Palavras-chave: Acessibilidade. Turismo. Museus.

Abstract

This work consists of establishing a diagnosis of the museums in the city of São Paulo and their relationship with visually impaired tourists. The study is directly aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs) 4 (Quality Education) and 10 (Reduced Inequalities) of the 2030 Agenda, deeply investigating the accessibility conditions for the visually impaired public in important cultural institutions in the capital of São Paulo, based on the principle that tourism and leisure are fundamental human rights. Initially designed for a broad diagnosis of the city's museums, the research refined its scope to focus on the São Paulo Museum of Art (MASP). This institution, recognized as a cultural and architectural landmark of great relevance, was the main object of study for being a focal point of tourism. However, the preliminary *in loco* analysis indicated that the museum presents a level of inclusion and accessibility for the visually impaired considered 'almost null.' The work aims to analyze the legal norms and guarantees offered by these spaces regarding safety, full enjoyment, and inclusion. The field diagnosis at MASP revealed significant deficiencies, such as the

absence of essential architectural resources, which limits the multi-sensory experience and the consumption of the cultural product by visitors who rely on touch and other forms of mediation. In contrast, the research uses other museums in Brazil and around the world as comparative success cases, highlighting their smart implementation of multi-sensory resources, Braille signs, audioguides, audio description, and the use of tactile replicas, which serve as a benchmark for good practices. The final purpose of the research is to go beyond analysis, proposing effective improvement measures and developing an accessibility good practices metric for the visually impaired. This will culminate in a specific list of recommendations to be implemented at MASP.

Keywords: Accessibility. Tourism. Museums.

1 Introdução

O turismo e o lazer é um direito humano dos mais primordiais e fundamentais, e a viabilização deste é uma tarefa imposta a todos, desde as esferas menores de ação local, até o poder público com suas ações globais estratégicas. Os estudos e as pesquisas acadêmicas e políticas na área do turismo e lazer identificam questões problemáticas latentes ao setor e nesse *brainstorm* pressupõe-se a criação de respostas coerentes e eficientes para as carências do setor. O objetivo desse trabalho é justamente esse: realizar uma pesquisa profunda sobre como o principal museu da cidade de São Paulo, o MASP (Museu de Arte Assis Chateaubriant) relaciona-se com seus turistas deficientes visuais e coloca em ação as boas práticas de acessibilidade necessárias para o aproveitamento pleno destes turistas que consomem o produto museológico.

Em conclusão com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4 (Educação de Qualidade) e 10 (Redução das Desigualdades) e vislumbrando o cumprimento das metas estabelecidas na Agenda 2030 para esses dois indicadores, o presente trabalho analisa normas técnicas e regulamentações, como por exemplo, as Leis 13.146 da Inclusão da Pessoa com Deficiência e a Lei 11.904 que instaura o Estatuto dos Museus e suas providências. É essa legislação, que consideramos o pilar principal que sustenta a premissa de que ambientes museológicos precisam oferecer segurança, acessibilidade e bem-estar ao turista, mas também fica claro que as boas práticas não precisam necessariamente vir com a obrigação imposta na lei, mas sim porque o mundo moderno carece de ações que estreitem as diferenças em prol da sustentabilidade, em outras palavras o encaixe da pessoa com deficiência visual, que não obstante é pré-concebida a ideia de que os mesmos não podem consumir o produto dos museus de artes plásticas/visuais por conta das limitações impostas pela deficiência.

Inicialmente, essa pesquisa foi concebida com o propósito de elencar uma lista com os principais museus da cidade de São Paulo e como eles relacionam-se com seus turistas deficientes visuais. Porém, devido a questões estratégicas e visando fomentar uma pesquisa mais aprofundada, o objeto de estudo passou a ser não mais uma lista de museus, mas sim o principal museu da cidade de São Paulo, o MASP, que não possui, ou possui pouco recurso de acessibilidade ao turista deficiente visual, em comparação com o novo Museu do Ipiranga, que é um case de sucesso no quesito acessibilidade e modernidade dentro da cidade de São Paulo e outros museus pelo Brasil e pelo mundo que podem ser considerados ideais em acessibilidade, para criar o objeto principal desta pesquisa, que é a lista de recomendações final a serem implantadas em um determinado período de tempo pelo MASP.

Para fechar a introdução deste relatório com alguns dados técnicos importantes, trazemos algumas estatísticas da Organização Mundial da Saúde (OMS), que estimam que 1 bilhão de pessoas no mundo todo têm algum tipo de deficiência. Além disso, no

Brasil, segundo o Censo realizado em 2010 pelo IBGE, 23,9% da população tem alguma deficiência, o que corresponde a aproximadamente 45 milhões de pessoas. Contudo, as estatísticas não são precisas quanto às pessoas com mobilidade reduzida, o que faz com que o número de indivíduos com restrições de acesso físico seja consideravelmente maior.

2 Objetivo

O objetivo desta pesquisa é estabelecer um diagnóstico aprofundado e propositivo das condições de acessibilidade e inclusão do público com deficiência visual no contexto museológico da cidade de São Paulo, focando especificamente no Museu de Arte de São Paulo (MASP), uma das instituições culturais mais proeminentes da América Latina.

A pesquisa está alinhada com a Agenda 2030, em particular com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4 (Educação de Qualidade) e o ODS 10 (Redução das Desigualdades). O estudo parte da premissa de que o acesso ao turismo, ao lazer e à cultura constitui um direito humano fundamental e primordial, cuja viabilização integral é um imperativo ético e legal para as instituições.

Para atingir o objetivo geral, o trabalho desdobra-se nos seguintes objetivos específicos:

- Analisar e confrontar as condições atuais de infraestrutura e comunicação do MASP, verificadas por meio de diagnóstico em visitas locais, com os requisitos estabelecidos pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI - Lei nº 13.146/2015), pelo Estatuto dos Museus (Lei 11.904/2009) e pelas normas técnicas de acessibilidade que se aplicam a este caso;
- Identificar e detalhar as barreiras arquitetônicas, atitudinais e comunicacionais que atualmente impedem a plena fruição do acervo e das exposições do MASP por visitantes com algum tipo de deficiência visual;
- Realizar um apanhado de boas práticas, utilizando casos de sucesso como o do Museu do Ipiranga, e outros museus do mundo, para mapear recursos multissensoriais e tecnologias assistivas eficazes na mediação cultural;
- Propor uma métrica de Boas Práticas em Acessibilidade, a ser desenvolvida como um plano para a avaliação e aprimoramento contínuo dos serviços museológicos, junto de uma lista de recomendações específicas para ser implementadas no MASP, como sugestão à superação das carências diagnosticadas e promovendo assim uma experiência verdadeiramente inclusiva.

A consecução destes objetivos visa preencher a lacuna entre o discurso institucional de inclusão e a prática efetiva, contribuindo com a área da museologia e do turismo para o desenvolvimento de ambientes culturais mais democráticos e acessíveis.

3 Referencial Teórico

O referencial teórico desta pesquisa é multidisciplinar, ancorando-se nos campos da museologia, do turismo inclusivo e do direito. A sustentação legal e conceitual é fundamental para balizar o diagnóstico das instituições e a proposição de melhorias. O primeiro ponto consultado é a acessibilidade como direito fundamental: o ponto de partida é a consolidação do turismo, do lazer e do acesso à cultura como direitos humanos primordiais, conforme Saeta e Teixeira (2001). A negação do acesso pleno aos museus representa uma forma de exclusão social e privação da educação de qualidade, o que

remete diretamente ao ODS 4 (Educação de Qualidade) e ao ODS 10 (Redução das Desigualdades) da Agenda 2030. A inclusão é entendida, portanto, não como um favor, mas como um dever imposto às instituições público-privadas.

Levando em conta também o arcabouço legal brasileiro: O pilar normativo é estabelecido pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI - Lei nº 13.146/2015), que define a acessibilidade como uma condição indispensável para a participação plena na sociedade, abrangendo dimensões arquitetônicas, atitudinais e comunicacionais. O estudo aplica as diretrizes da LBI ao ambiente museológico, complementando-as com o Estatuto dos Museus (Lei 11.904/2009), que orienta as políticas de gestão, preservação e difusão do patrimônio cultural. Além disso, o Código de Obras e Edificações de São Paulo (COE) é utilizado para analisar a conformidade da infraestrutura física em novas edificações dentro da cidade de São Paulo.

Por fim, o turismo e a deficiência visual: estima-se que 10% da população mundial possua algum tipo de deficiência (OMS, citado em Saeta e Teixeira, 2001). A deficiência visual, em particular, requer adaptações específicas no setor de turismo e lazer. O referencial teórico justifica a necessidade de pesquisas direcionadas para este público, uma vez que a metrópole de São Paulo, com sua vasta concentração de museus (Aldrigui, 2011), deve ser um polo de excelência em acessibilidade para este segmento de visitantes.

4 Método

A metodologia pesquisa adota uma abordagem predominantemente qualitativa e exploratória, estruturada em fases, combinando a coleta de dados secundários com a geração de dados primários originais, visando a um resultado diagnóstico e propositivo.

A fase inicial envolveu a consolidação do referencial teórico, com a revisão de literatura sobre museologia social, turismo acessível, direitos da pessoa com deficiência. Em paralelo, foi realizada a análise documental das legislações pertinentes para estabelecer o padrão ideal de acessibilidade. Ao mesmo tempo que o Museu de Arte de São Paulo (MASP) foi selecionado como o estudo de caso principal devido à sua centralidade cultural e turística. O diagnóstico foi realizado por meio de visita técnica in loco, com o objetivo de mapear as barreiras arquitetônicas e comunicacionais para visitantes com deficiência visual. Esta etapa produziu a conclusão preliminar de um nível de acessibilidade precário e quase nulo.

Visando embasar as propostas de melhoria, utiliza-se o método de estudo de caso comparativo com foco no Museu do Ipiranga como modelo de caso de sucesso nacional, documentando-se a implementação de suas boas práticas, como o uso de audioguias, audiodescrição, réplicas táteis e sinalização Braille em espaços de circulação. O contraste entre as realidades do MASP e do Museu do Ipiranga é central para justificar a viabilidade das propostas. A combinação destes métodos garantirá um diagnóstico robusto e a criação de uma Métrica de Boas Práticas empiricamente validada.

5 Resultados e Discussão

Através do diagnóstico in loco no Museu de Arte de São Paulo (MASP) e da revisão documental, está muito claro que há uma disparidade crítica entre as exigências legais de acessibilidade e a prática observada na instituição. O mapeamento das carências revelou a ausência de infraestrutura básica, destacando-se a falta de piso podotátil nas áreas de circulação. Em termos de comunicação e mediação, o museu falha em fornecer recursos multissensoriais essenciais, especificamente as obras de arte, majoritariamente pinturas

expostas no acervo, carecem de qualquer forma de descrição em Braille ou recurso tátil que permita ao visitante com deficiência visual consumir o produto cultural, violando o direito à fruição plena. A experiência do visitante fica, assim, limitada à descrição oral ou à interpretação de acompanhantes, configurando uma barreira comunicacional significativa e uma negação da autonomia.

Foto 1 Elevadores do MASP não possuem recursos de acessibilidade para a leitura das instruções de utilização por clientes deficientes visuais

Fonte: Acervo pessoal (2024)

Fotos 2 e 3 Saídas de emergência e escadarias não possuem sinalização em braille e nem piso podotátil

Fonte: Acervo pessoal (2024)

Fotos 4 e 5 Exemplos de sinalizações adequadas em conformidade com as legislações

Fonte: Acervo pessoal (2024)

Foto 6 Estátua exposta no salão do Acervo, não conta com representação em 3D para que os turistas deficientes visuais possam enxergar a obra através do toque

Fonte: Acervo pessoal (2024)

A discussão dos resultados é enriquecida pelo estudo de caso comparativo com o Museu do Ipiranga e outras instituições ao redor do mundo, como o Museu Judaico de Berlim, demonstrando que as barreiras observadas no MASP são superáveis com a aplicação de planejamento e investimento direcionado. O Museu do Ipiranga, com sua implementação inteligente de recursos táteis, audioguias, audiodescrição e placas em Braille em pontos estratégicos, serve como prova de conceito de um museu inclusivo no

contexto brasileiro. Já a análise realizada no Museu Judaico de Berlim, reforça que a acessibilidade não precisa ser direcionada a pontos específicos, exposições itinerantes ou apenas ao recurso arquitetônico, mas sim dentro de toda a esfera museológica, uma vez que o mesmo museu possui aproximadamente 70 a 80% de extensão acessível em suas obras expostas. Este contraste é crucial para a pesquisa, pois desloca a discussão da inviabilidade para a necessidade de priorização e gestão.

Fotos 7, 8 e 9 Representam recursos de acessibilidade para obras de arte, como a textura, audiodescrição e Braille no Museu Judaico de Berlim

Fonte: Acervo pessoal (2025)

Os resultados indicam uma não conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), que exige a adaptação de espaços culturais para garantir a acessibilidade plena. A discussão transcende a esfera legal e atinge a esfera social, visto que a exclusão desse público compromete o cumprimento dos ODS 4 e 10. Como o museu está em falha em oferecer educação de qualidade a um segmento da população, ele perpetua a desigualdade.

6 Considerações finais

Esta pesquisa, que se estende a quase um ano e seis meses, conclui que a disparidade entre a relevância cultural do Museu de Arte de São Paulo (MASP) e o nível de acessibilidade oferecido ao público com deficiência visual representa uma falha sistêmica na concretização do direito humano fundamental ao lazer e à cultura. O diagnóstico in loco revelou que a instituição opera com um nível de inclusão abruptamente nulo, devido à ausência de infraestrutura básica e de recursos de mediação comunicacional.

O contraste estabelecido com o Museu do Ipiranga – um caso de sucesso dentro do Brasil – e o Museu Judaico de Berlim – exemplo primoroso de boas práticas em acessibilidade para deficientes visuais em países desenvolvidos – mostram como são eficazes tecnologias assistivas e demonstram que as barreiras observadas no MASP são de natureza gerencial e de planejamento, e não de inviabilidade técnica. Assim, a pesquisa reforça que a acessibilidade não deve ser tratada como um custo adicional, mas sim como um investimento fundamental no capital social e na missão educativa do museu.

Em última análise, o sucesso desta pesquisa será medido pela sua capacidade de influenciar a gestão do MASP, transformando-o em um modelo de turismo inclusivo. Este trabalho de pesquisa é, portanto, um apelo à ação e à responsabilidade social da instituição cultural perante a comunidade.

Referências

BRASIL. Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, e nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 3 dez. 2004. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm>. Acesso em: 12 out. 2025.

BRASIL. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). **ODS 4 – Educação de Qualidade**. 2019. Disponível em: <<https://www.ipea.gov.br/ods/ods4.html>>. Acesso em: 12 out. 2025.

BRASIL. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). **ODS 10 – Redução das Desigualdades**. 2019. Disponível em: <<https://www.ipea.gov.br/ods/ods10.html>>. Acesso em: 12 out. 2025.

BRASIL. Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009. Institui o **Estatuto dos Museus** e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 2009. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11904.htm>. Acesso em: 12 out. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a **Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)**. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 2015. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art118>. Acesso em: 12 out. 2025.

COHEN, R.; DUARTE, C.; BRASILEIRO, A. **Acessibilidade a museus**. Brasília, DF: Ministério da Cultura / Instituto Brasileiro de Museus, 2012. 190 p. (Cadernos Museológicos, v. 2).

SAETA, B. R. P.; TEIXEIRA, M. L. M. O lazer na vida da pessoa portadora de deficiência: uma questão de responsabilidade social e um turismo a ser pensado. **RAM. Revista de Administração Mackenzie**, v. 2, n. 1, p. 25–38, 2001.

SÃO PAULO (Município). **Código de Obras e Edificações**: Lei nº 16.642, de 9 de maio de 2017; Decreto nº 57.776, de 7 de julho de 2017. Estabelece normas sobre a construção e edificação no município de São Paulo. **Diário Oficial do Município de São Paulo**, São Paulo, 2017. Disponível em: <<https://www.prefeitura.sp.gov.br>>. Acesso em: 12 out. 2025.